

SHARQ ILM-FANI TARAQQIYOTIDA "MINERALOGIYA"NING O'RNI

Jo'rayeva Nargiza Farrux qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483249>

Annotatsiya. Abu Rayhon Beruniy yozgan asarlari hozirgi kunda ham jahonda odamlar e'tiboridan qolgan emas. Uning "Mineralogiya" nomi bilan mashhur "Kitob al-jamohir fi ma' rifat al-javohir" ya'ni tarjimasi "Qimmatbaho javohirlar haqida bilimlar kitobi" ham shular jumlasidan. Bu asarda 300 dan ortiq minerallar va ularning turlari, xususiyatlari, qo'llanishi, vujudga kelish sharoitlari, rangi, fizik xossalari va zichligi haqida batafsil ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Abu Rayhon Beruniy, Belenskiy, Krachkovskiy, Mineralogiya, metallar, rang, oltin, zichlik, Hindiston, hikoyatlar.

Аннотация. Произведения, написанные Абу Райханом Беруни, и сейчас не ускользнули от внимания людей всего мира. Его книга «Китаб аль-джамохир фи ма'рифат аль-Джавахир», известная как «Минералогия», является одной из них. В этой работе подробно объяснены более 300 минералов и их типы, свойства, использование, условия образования, цвет, физические свойства и плотность.

Ключевые слова: Абу Райхан Беруни, Беленский, Крачковский, Минералогия, металлы, цвет, золото, плотность, Индия, истории.

Abstract. The works written by Abu Rayhan Beruni have not escaped the attention of people in the world even now. His book "Kitab al-jamohir fi ma' rifat al-jawahir" known as "Mineralogy" is one of them. In this work, more than 300 minerals and their types, properties, uses, conditions of formation, color, physical properties and density are explained in detail.

Key words: Abu Rayhan Beruni, Belensky, Krachkovsky, Mineralogy, metals, color, gold, density, India, stories.

Sharq uyg'onish davrining buyuk qomusiy olimi Abu Rayhon Beruniy (973–1048) tabiiy fanlar, astronomiya, geografiya, tarix, mineralogiya va boshqa sohalarida salmoqli ilmiy meros qoldirgan. Uning "Kitob al-jamohir fi ma'rifat al-javohir", ya'ni mashhur "Mineralogiya" asari o'rta asr ilm-fani tarixida beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan fundamental tadqiqotdir. Asar minerallarning tabiatda uchrashi, xossalari, kimyoviy tarkibi, iqtisodiy hamda amaliy ahamiyatini puxta ilmiy asosda bayon etadi.

Beruniyning ilmiy merosi barcha fan sohalarida o'z hissasini qo'shmasdan qolmaydi.

Krachkovskiy ta'biricha " ...uning qiziqqan ilm sohalaridan ko'ra , qiziqmagan sohalarini sanab o'tish ancha osondir" deydi. Haqiqatdan ham Beruniy qiziqmagan sohaning o'zi yo'q.

Kimyo deysizmi, matematika deysizmi, o'simliklar haqida deysizmi, geografiya haqida deysizmi sanab oxiriga yetolmaysiz.

Beruniyning 150 dan ziyod asar yozgan bo'lsa, bizgacha 27tasi yetib kelgan xolos.

Bulardan Geografiya va geodeziyaga oid "Tahdid" asari, astronomiyaga oid "Qonuni Maqsudiy", hind xalqi etnografiyasidan xabar beruvchi "Hindiston", dorivor o'simliklar to'g'risidagi "Saydana" Geodeziya va Mineralogiya asarlari shular jumlasidandir.

Oktabr, 2025-Yil

"Mineralogiya" kitobiga to'xtaladigan bo'lsak bu kitob arab tilida yozilgan bo'lib Belenskiy tomonidan 1963-yil rus tiliga tarjima qilingan. Asar an'anaga ko'ra Allohga hamd bilan boshlangan. Kitob ikki qismdan iborat bo'lib, birinchisi qimmatbaho toshlar haqida. Unda 33ta tosh va minerallar haqida ochiq oydin bayon qiladi.

Ikkinchi qismda flizzot—metallar deb nomlanib, bu qismda 12 ta metall to'g'risida so'z yuritilgan. Bunday olib qarajak, kitobda hammasi bo'lib yuzga yaqin mineral toshlar va metallar nomi keltirilgan. Misol uchun simobni oladigan bo'lsak, uning zichligi juda ham yuqori darajada ekanligini ko'rish mumkin. Shuning uchun Beruniy uni barcha metallarning onasi deb hisoblaydi.

Bundan tashqari oltin, la'l kumush va boshqa barcha qimmatbaho metallarning zichligini solishtirma og'irligini boshqa metallarga nisbatan aniqlagan.

Hikoyalarga keladigan bo'lsak, "Mineralogiya" asarining birinchi qismida 25ta she'riy parcha va 30 ta hikoyalar mavjud. Uning hikoyalarida asosan adolat, haqiqat, to'g'ri so'zlik kabi xislatlar ulug'lanib, kibr, mug'ombirlik, aldash kabi xislatlar qoralanadi. Uning "O'z qadrini bilgan cho'ri" hikoyasida Go'zal qizlarni cho'rilikka olib kelishibdi. Ular doimo saroyda yashab, xonni so'zidan chiqmadilar.

Buning evaziga ularga doimo tillolar, sovg'a - salomlar berishar ekan o'sha qizlarni ichida bir sohibjamol cho'ri qiz bo'lgan ekan. U yuborilgan sovg'a - salomlarni hech birini olmas ekan.

Buni eshitgan podshoh hayratlanibdi, g'azablanibdi. Sohibjamol cho'ri qizga bir qop yoqut keltirib berishibdi. Qiz unga qiyo ham boqmabti. Shunda podshoh so'rabti senga nima kerak, shu yerdan istaganingni ol bari seniki debdi. Shunda qiz podshohni tanladi.

Podshoh ham uni o'z nikohiga olishga majbur bo'ldi. Arslon izidan yigit so'zidan qaytmaydi deganlaridek, podshoh ham o'z so'zida qoladi. Hamma qizni aqlliligiga qolibdi.

Abu Rayhon Beruniy yaratgan "Mineralogiya" asari Sharq ilm-fani tarixida o'ziga xos ilmiy maktab yaratgan yuksak durdonadir. Unda minerallarning mohiyati nafaqat amaliy, balki nazariy nuqtayi nazardan ham chuqur tahlil etilgan. Beruniyning aniq ilmiy metodlari va kashfiyotlari bugungi zamonaviy geologiya, mineralogiya hamda kimyo fanlarining shakllanishiga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilgan.

Shuning uchun ham "Mineralogiya" asari jahon ilmiy merosining oltin sahifasiga bitilgan nodir yodgorlik sifatida baholanishi bejiz emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baxshilloevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1288-1292.
2. Baxshilloevna, S. M. (2022). MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 146-152.
3. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).

Oktabr, 2025-Yil

4. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
5. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, (7).
6. Baxshilloevna, S. M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O 'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 168-168.
7. Baxshulloevna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1426-1430.
8. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress*, 2(7), 1139-1144.
9. Шарипова, М. Б., & Саьдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6 (51)), 58-60.
10. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
11. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
12. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
13. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
14. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
15. Шарипова, М. Б., & Ньматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. *Вестник магистратуры*, (3-3 (102)), 113-114.
16. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
17. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
18. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
19. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
20. Шарипова, М. Б., & Хусайнова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.